

**YOD TANQISLIGI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLARNI BARTARAF
ETISH YO‘LLARI**

Abdullayeva O'g'iloy Yakubovna

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

“Kommunal va mehnat gigiyenasi” kafedra asissenti

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbyot instituti, Farg‘ona viloyati.

Fayzullayeva Gulmira Baxodir qizi

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti 5- bosqich talabasi

Yod inson organizmida oz miqdorda o'ta muhim, chunki organizm yod ishlab chiqarishi mumkin emas. Yod tiroid gormonlarini ishlab chiqarish uchun kerak. Ular organizmdagi barcha metabolik jarayonlarda ishtirok etadi va shuning uchun energiya sarfini oshiradi. Qalqonsimon bez vujudga nisbatan kamroq tiroid gormonlarini ishlab chiqaradigan bo'lsa, tiroid gormoni etishmasligi paydo bo'ladi. Ushbu etishmovchilik tananing barcha a'zolarini ta'sir qiladi, bular kaltsiy, aylanma, asab tizimi, mushaklar va metabolizm kabi tiroid gormonlaridan ta'sirlanadi. Yod tanqisligi mavjud mintaqalar, jumladan O‘zbekistonda qalqonsimon bez sohasidagi muammolar ko‘p uchraydi - gipoterioz, tugunlar hosil bo‘lishi, bo‘qoq va h.k. Soch to‘kilishi, terining quruqlanishi, qabziyat (ich qotishi), tez toliqish, uyquchanlik, tushkunlik, xotiraning pasayishi va boshqalar gipoteriozga xos belgilar hisoblanadi. Qalqonsimon bez kasalliklari uning kattalashishi (buqoq), faoliyatining kuchayib ketishi (giperterioz), pasayishi (gipoterioz), yallig‘lanishi (tireoidit) va unda xavfli va xavfsiz o‘simta paydo bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladi. Eng muhimi, bolalar, o'smirlar va homilador ayollar uchun etarli miqdorda yod etkazib berish kerak. Qalqonsimon gormonlar etishmasligi sabab bo'ladi **Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va bolalar** serebral pasayish, o'sish, skelet sistemasining rivojlanishi va nafas olishning buzilishi.

da **yoshlar** Qalqonsimon gormonlar etishmovchiligi miya rivojlanishining ta'lim va konsentratsiyali muammolari va qalqonsimon bezning tarkibiy o'zgarishi bilan uzilishiga olib keladi. Tiroid gormonlar etishmovchiligi **homilador** o'smir homila rivojlanishiga ta'sir qiladi. shuningdek **emizikli onalar** chaqaloqning yod ehtiyojlarini ko'krak suti bilan to'ldirishlari kerakligi sababli, yodga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Kattalardagi metabolizm, qon aylanishini tartibga solish, unumdorlik, aqliy salomatlik va intellektual ishlash etarli miqdorda yodga bog'liq.

Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda ommaviy yod **profilaktikasi** qo'llanadi. Qayerdadir - non, boshqa bir joyda esa - sut, ya'ni ommaviy iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalaniladi. Afsuski, so'nggi 10-20 yilliklarda bunday ommaviy yod profilaktikasi o'tkazilmayapti. Shu bois barcha taomlarni tayyorlashda yodlangan tuzdan foydalanishi kerak. Yod tanqisligi natijasida gipoterioz yuzaga kelgan bo'lsa, 6-9 oy davomida har kuni 200 mikrogrammdan yodli preparatlarni qabul qilish kerak. Buning hech qanday salbiy ta'siri yo'q, aksincha uni qabul qilmasak salbiy ta'sirni yuzaga keltirishi mumkin. Har yarim yilda ahvol yaxshi tomonga o'zgaryaptimi yoki yo'q, kuzatish kerak. Yoz, kuz, qish, bahor - qaysi fasl bo'lishidan qat'i nazar, O'zbekistonning butun aholisi yodlangan tuz qo'shilgan taomlarni iste'mol qilishi kerak. Farzand kutayotgan ayollar homiladorlikning ilk kunlaridanoq 200 mikrogrammdan yod preparatini qabul qilishlari zarur. Qalqonsimon bezda fakal o'zgarishlar (1 sm'dan kichik tugunlar) bo'lgan kishilar; Bolalar, albatta, qalqonsimon bez sohasi ultratashxis tekshiruvi (UTT) asosida. Yarim yildan keyin qayta UTT o'tkazilib, qalqonsimon bez gormonlari tekshiriladi. JSST tavsiyasiga ko'ra, barcha yodlangan tuz qo'shilgan taomlarni iste'mol qilishi kerak.

Shifokor-endokrinologning fikricha, taom tayyorlashda yodlangan tuzni eng oxirida, ya'ni uning tayyor bo'lishiga 10-15 daqiqa qolganda qo'shish maqsadga

muvofigdir. Ta'kidlash joizki, yodlangan tuzning qopqog'i ochilganda u o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi. Yodga boy boshqa mahsulotlar ham bor, biroq biz ularni har kuni iste'mol qilmaymiz (masalan, kuniga 1 kg'dan xurmo iste'mol qila olmaymiz). Shuning uchun kundalik iste'moldagi arzon yodlangan tuzni taomga qo'shish eng optimal variant hisoblanadi. Ba'zilar yodni ichish kerak degan g'aroyib tavsiyalar berishadi, aslo bunday qila ko'rmang, bu qalqonsimon bez faoliyatining buzilishiga, autoimmun jarayonlariga olib keladi. Yodni teriga surish ham tavsiya etilmayli, chunki kuyish kuzatilishi mumkin, zero har bir insonning teri ta'sirchanligi o'ziga xos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдукадирова, Л. К., & Абдуллаева, Ў. Я. (2019). Тошкент шаҳри кичик ёшдаги болалар тарбияланаётган оилаларнинг ижтимоий-гигиеник ҳолатини ўрганиш натижалари. *Интернаука*, (5-2), 47-48.

2. Jasim, S. A., Mohammadi, M. J., Patra, I., Jalil, A. T., Taherian, M., Abdullaeva, U. Y., ... & Alborzi, M. (2024). The effect of microorganisms (bacteria and fungi) in dust storm on human health. *Reviews on Environmental Health*, 39(1), 65-75.

3. Каримова, М. М., Содиков, Ю. Т., Юсупова, М. М., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). Covid-19 o'tkazgan bemorlarda qalqonsimon bez holatini taxlil qilish. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 3(1).

4. Алимova, Н. У., & Мухаммадсадиқов, М. М. (2022). Оценка Современных Методов Диагностики И Лечения Врождённого Гипотиреоза. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(6), 62-75.

5. Каримова, М. М., Содиков, Ю. Т., Юсупова, М. М., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(1), 44-46.

6. Shukhratjonovich, S. E. (2023). TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC RECURRENT CYSTITIS WITH A DRUG BASED ON BACTERIOPHAGES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(10), 541-544.

7. Shukhratjon, S. E. (2023). UROLITHIASIS DISEASE. World Bulletin of Public Health, 27, 35-36.

8. Rapikov, I. (2023). Formation of savings and entrepreneurship on the basis of labor education according to age characteristics in primary school students. Procedia of Engineering and Medical Sciences, 8(12), 80-83.

9. Алимova, И. А. (2023). МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТСКОГО АУТИЗМА У ДЕТЕЙ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ.